

**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ ОТ
ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ И НИЗКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
PHYSICAL EDUCATION AS A MEANS OF COMBATING
OVERFATIGUE AND LOW PERFORMANCE**

Зайнабидинов Дилшодбек Кабилович

**Андижанский факультет Ташкентского государственного
экономического университета**

**доцент кафедры «Специальных, социально-гуманитарных и
прикладных наук»**

Узбекистан Андижанской область

zaynobiddinovdilshod196510@gmail.com

Аннотация: Отсутствие свободного времени, чрезвычайная занятость, постоянная спешка, многочисленные проблемы, частые стрессы, окружающий шум - и так почти каждый день. Как результат - снижение работоспособности, дневная сонливость, частая головная боль... Переутомление представляет собой непреодолимое чувство усталости и слабости.

Современный мир создает для человека невероятное множество возможностей и перспектив. Особое внимание заслуживает приоритетное отношение к физическому состоянию отдельного индивида. Актуальность данной темы заключается в том, что потребность в движении является, как известно, важнейшей общебиологической особенностью организма. Поэтому профилактика и восстановление организма при усталости, утомлении и переутомлении являются неотъемлемой частью занятий физической культурой и они не менее важны, чем ежедневная физическая нагрузка.

Целью данной статьи является обоснование роли физической культуры

как средства борьбы от переутомления и низкой работоспособности. В ходе написания статьи были определены пути восстановления организма, а также предложены рекомендации для совершенствования процесса их подготовки

Annotation: Lack of free time, extreme busyness, constant haste, numerous problems, frequent stress, ambient noise - and so on almost every day. As a result, decreased performance, daytime sleepiness, and frequent headaches... Overwork is an overwhelming feeling of fatigue and weakness.

The modern world creates an incredible variety of opportunities and perspectives for humans. Special attention should be paid to prioritizing the physical condition of an individual. The relevance of this topic lies in the fact that the need for movement is, as is well known, the most important general biological feature of the body. Therefore, prevention and recovery of the body in case of fatigue, fatigue and overwork are an integral part of physical education and they are no less important than daily physical activity.

The purpose of this article is to substantiate the role of physical culture as a means of combating overwork and low working capacity. During the writing of the article, ways of restoring the body were identified, as well as recommendations for improving the process of their preparation.

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, утомление, переутомление, низкая работоспособность.

Key words: physical education, physical culture, fatigue, overwork, low performance

Физическая культура - один из самых важных факторов сохранения и укрепления здоровья. Перед современным обществом стоят две основные задачи: первая - сохранение и улучшение, как физического, так и психического здоровья человека; вторая - повышение его интеллектуального потенциала. Нехватка этих факторов ощущается сегодня, особенно, в условиях мегаполиса, при резком снижении двигательной активности.

Всем известна польза физических упражнений. Только не все понимают, как правильно заниматься физкультурой, не принося ещё больший вред своему здоровью. Самым основным правилом является чередование режима занятий и отдыха и возможность давать своему организму восстановиться, не допуская переутомления.

Утомление - это физиологическое состояние организма, которое возникает вследствие некоторой нагрузки и проявляется уменьшением выносливости. Часто вместо утомления употребляется термин "изнеможение", но эти понятия не являются идентичными: изнеможение - это субъективное ощущение, чувство, которое отражает утомление, и чаще всего возникает без предварительной физической нагрузки или без реального утомления[2]. Физическое утомление выражается следующими симптомами: снижением силы, быстроты сокращений мышц, выносливости и ритмичности движений.

Появление усталости обуславливается условиями труда: постоянная, редко сменяемая поза, утомительные частые движения. Во многом в проявлении усталости играет роль отношения человека к выполняемой работе.

Нарушение чередования работы и отдыха часто приводят к переутомлению. Переутомление - это патологическое состояние организма, которое развивается в результате продолжительного физического или психологического перенапряжения. Симптомами служат функциональные нарушения в центральной нервной системе: головная боль, снижение памяти, рассеивание внимания, нарушение продолжительности и качества сна.

Для борьбы с утомлением, следует освоить ряд определенных физических упражнений. При выполнении их в процессе работы достигается три основных результата: ускорение процесса устранения усталости, повышение значимости кратковременного отдыха в процессе труда;

поддержание здоровья трудящихся[1].

Задача восстановления правильного функционирования организма и его трудоспособности после проделанной работы имеет колоссальное значение в занятиях физическими упражнениями. Неизбежным последствием мышечного напряжения служит та или иная степень утомления. Утомление стимулирует последующее повышение выносливости и тренированности организма. Без утомления нет тренировки. Важно, чтобы степень утомления соответствовала проделанной работе[4].

Педагогические средства увеличивают эффективность восстановления за счет соответствующего построения тренировки и режима. Эта группа средств должна рассматриваться как основная. К педагогическим средствам относятся: сочетание тренировок общей и специальной подготовки, вариации нагрузок, чередование отдыха и нагрузок, сбалансированная разминка, выбор подходящих упражнений для расслабления мышц, а также дыхательные нагрузки и способы самомассажа.

Сюда относят также оптимальный моральный климат, положительные эмоции, комфортные условия тренировки, удлинение сна, цветовые и музыкальные упражнения, способы мышечной релаксации.

Основу медико-биологических средств составляют: рациональное питание (включая витамины), физические факторы (гидро-бальнео-электро-, свето- и тепло-процедуры, массаж), рациональный суточный режим, климатические факторы. Функции этих средств следует представлять, как сочетание неспецифических (действие на защитно-приспособительные силы организма) и специфических влияний, которые направлены на скорейшее устранение проявлений общего и локального утомления.

Восстановительные процессы характеризуются неравномерностью. Гетерохронизм – это разновременное развитие отдельных функциональных систем организма[3]. В восстановлении вегетативной и двигательной

системы организма гетерохронизм в позднем восстановительном цикле проявляется у менее тренированных лиц. Именно поэтому при выборе восстановительных средств необходимо предвидеть одновременное влияние на различные функциональные звенья организма, которые обеспечивают его трудоспособность, чтобы одновременно снять как нервный, так и физический компоненты утомления.

Утомление – это необходимый физиологический процесс, который может возникнуть в следствие умственной или физической нагрузки. Усталость – это субъективное ощущение усталости, которое может возникнуть даже без предварительных физических упражнений. Переутомление – патологическое состояние организма, которого не стоит допускать. Оно является результатом хронического умственного или физического перенапряжения.

Основное значение имеет специализация тренировочного процесса, что в большей степени определяет не только подбор средств, которые оказывают избирательное или преимущественное воздействие на определенные функциональные звенья организма, но и тактику их использования. Особое внимание уделяется действию на состояние тех систем организма, которые претерпели наибольшие изменения при нагрузке и наиболее медленно восстанавливаются.

Список литературы

1. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. "Возрастная физиология", Академия - Москва 2015. - 416 с.
2. Бирюков А.А. Спортивный массаж. – 2-е изд., - М.: Издательский центр «Академия», 2017, - 576с
3. Озерникова Т. Профессионализм и трудовая мотивация // Служба кадров. – 2016. – №2.

4. Патрикеев А.Ю. Физическая культура. Поурочные разработки. К УМК В.И. Ляха. – М.: ВАКО, 2015. – 256 с.
5. [Физическая культура как средство борьбы от переутомления и низкой работоспособности](#) Пузырева А.В. [Актуальные вопросы управления, экономики и права. Наука на современном этапе: вопросы, достижения, инновации](#) . Томск, 2019. С. 49-52.